

ZARARLI DASTURLARNI MURAKKABLAHSHGAN DINAMIK TAHLIL QILISHNING SAMARALI USUL VA VOSITALARI

*PhD, professor Yusupov Bahodir Karamatovich, Boboyev N.T. PhD., Komilov A.A. PhD.
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti*

Annotatsiya: Ushbu maqola zararli dasturlarni murakkablashgan dinamik tahlil qilishning samarali usul va vositalariga bag'ishlangan. Bundan tashqari maqolada zararli dasturlarning murakkablashgan dinamik tahlil qilishning asosiy bosqichlari, usullari, xususiyatlari va tahlil jarayonida foydalaniladigan vositalar haqida ma'lumotlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: zararli dastur, zararli kod, murakkab, statik, dinamik, tahlil, ishga tushirish, dasturlash tili, arxitekturasi, debugger, assembler, dizassembler, register, xotira xaritasi, xotira to'xtatish nuqtasi, testlash, xatolik, qurilma, quyi darajali, fayl tizimi, bir qadamli, sakrab o'tishli, stek, sath, OllyDbg, WinDbg, DLL, IDA Pro, IP manzil, Hesh qiym, imzo, MD5, SHA256, xulq-atvor, tizim yadrosi, Process Explorer, Regshot, Process Monitor, FakeNet-NG.

Annotation: This article is dedicated to effective methods and tools for advanced dynamic malware analysis. In addition, the article discusses the main stages, techniques, characteristics of advanced dynamic malware analysis, and the tools used during the analysis process.

Keywords: malware, malicious code, complex, static, dynamic, analysis, execution, programming language, architecture, debugger, assembler, disassembler, register, memory map, memory breakpoint, testing, error, device, low-level, file system, single-step, step-over, stack, level, OllyDbg, WinDbg, DLL, IDA Pro, IP address, hash value, digital signature, MD5, SHA256, behavior, system kernel, Process Explorer, Regshot, Process Monitor, FakeNet-NG.

XXI-asrga kelib zamonaviy raqamli texnologiyalar tez sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Axborot tizimlarida kiberxavfsizlik bilan bog'liq muammolarni ta'minlash dolzarb masalalardan biriga aylandi. Ayniqsa, zararli dasturlar soni va ularning murakkablik darajasi ortib borishi, soha mutaxassislaridan yangi va samarali zararli dasturlarni tahlil qilish usullarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Zararli dasturlarni an'anaviy sodda statik va dinamik tahlillash usullari ko'plab holatlarda yetarli natijani olish imkonini yo'qqa chiqormoqda. Sababi zararli dasturlar ko'pincha o'z kodini yashirish, aniqlanishdan qochish va faqat dinamik sharoitda faollashish kabi murakkab xususiyatlarga ega bo'lib bormoqda. Shu sababli, zararli dasturlarni murakkab dinamik tahlil qilish usullaridan foydalanish zarurati kundan-kunga ortib bormoqda.

Zararli dasturlarni murakkablashgan dinamik tahlil qilish uchun operatsion tizimda himoyalangan muhitni sozlab olish kerak bo'ladi. Himoyalangan muhitni sozlash zararli dastur namunalarini xavfsiz tarzda ishga tushirish va ularning xatti-harakatlarini tahlil qilish uchun maxsus yaratilgan, nazorat ostidagi muhitni tashkil etish jarayoni hisoblanadi. Ushbu muhitda zararli dasturning murakkablashgan dinamik tahlili asosiy operatsion tizimga zarar yetkazmasdan amalga oshirish imkonini beradi [1, 2].

Operatsion tizimda himoyalangan muhitni sozlash.

Operatsion tizimda himoyalangan muhitni yaratish uchun odatda Virtual mashinalardan keng foydalaniladi. Virtual mashina sifatida bugungi kunda VMware yoki VirtualBox kabi virtuallashtirish dasturlari yordamida operatsion tizimda alohida himoyalangan virtual (muhit) kompyuter yaratib olinadi. VMware virtual mashinasiga Windows 10 yoki boshqa kerakli operatsion tizim o'rnatiladi. So'ngra tarmoqni izolyatsiya (ajratib qo'yish) qilish uchun VMware virtual mashinasining internetga chiqishini cheklash yoki nazorat qilish kerak bo'ladi. Himoyalangan muhitning tarmoq faoliyatini tahlil qilish uchun DNS, HTTP va boshqa so'rovlar hamda xizmatlarni himoyalangan lokal muhitda taqlid qilish imkonini beruvchi INetSim kabi dasturlardan foydalanish kerak bo'ladi [2].

Himoyalangan muhitdan takroran foydalanish uchun VMware virtual mashinada qayta tiklash nuqtasini (Snapshot) yaratib olish kerak bo'ladi. Virtual mashina sozlamalari kerakli holatga kelgach, VMwarening qayta tiklash nuqtasi olinadi. Bu orqali zararli dastur ishlatilganidan keyin VMware virtual mashinasining kerakli holatini qayta tiklash mumkin bo'ladi.

Himoyalangan muhitda zararli dasturlarni murakkablashgan dinamik tahlil qilish uchun quyidagi dasturiy vositalarni ham o'rnatib va sozlab olishimiz kerak bo'ladi [2, 3]:

- Process Explorer dasturi – bu tizimda ishlayotgan jarayonlar haqida batafsil ma'lumot beradi, zararli dasturlar yuklanishi natijasida ishga tushgan jarayonlarni aniqlash imkonini beradi;
- Regshot dasturi – bu zararli dastur ro'yxatdan o'tish (register) yozuvlarida amalga oshirilgan o'zgarishlarini aniqlashga imkon beradi;

- Process Monitor dasturi – bu zararli dastur yuklanishi yoki bajarilishi natijasida real vaqt rejimida tizimda bo‘layotgan fayl, register va jarayonlar faoliyatidagi o‘zgarishlarni kuzatish imkonini taqdim etadi;
- FakeNet-NG dasturi – bu zararli dastur tarmoq orqali yuborayotgan so‘rovlarni aniqlab, ushbu so‘rovlarga soxta javoblar orqali, ularni tahlil qilish imkonini beradi;
- NetStat dasturi – bu operatsion tizimdagi ochiq tarmoq portlari va ulanishlarni ko‘rsatab beradi, shu asosida zararli dasturning tarmoq orqali amalga oshirgan faoliyatini aniqlash mumkin bo‘ladi;
- DumpIt dasturi – bu operatsion tizim xotirasini to‘liq nusxasini olish uchun ishlatiladi;
- Volatility Workbench dasturi – bu olingan xotira nusxasini tahlil qilish, zararli dastur xotirada nima qilganini aniqlash uchun qulay grafik interfeysli dasturiy vositalardan biri hisoblanadi;
- OllyDbg v2.01 debugger dasturi - bu dastur yordamida zararli dasturlarni murakkablashgan dinamik tahlil qilish amalga oshiriladi.

Zararli dasturlarni ishga tushirish.

Zararli dastur namunasi himoyalangan muhitda ishga tushiriladi. Bu bosqichda zararli dastur qanday harakatlar qilishi va tizim bilan qanday o‘zaro ta’sirda bo‘lishi kuzatiladi.

Zararli dasturlarni monitoring va tahlil qilish.

Zararli dastur ishga tushirilganida uning xatti-harakatlarini monitoring dasturiy vositalari yordamida kuzatishni amalga oshirish zarur bo‘ladi. Zararli dastur ishga tushishi natijasida operatsion tizimda quyidagi jarayon va hodisalar yuzaga kelishi mumkin:

- fayl tizimidagi o‘zgarishlar;
- tarmoq orqali ma’lum bir IP manzilga yuborilgan ma’lumot yoki trafik bo‘lishi mumkin;
- register yozuvlaridagi o‘zgarishlar;
- yangi jarayon va hodisalarning yaratilishi;
- tizim yadrosiga amalga oshirilgan murojaatlar.

Zararli dasturlarni xulq-atvorini tahlil qilish.

Zararli dastur kuzatuv davomida qanday harakat qilganini tahlil qilib, uning imkoniyatlari, maqsadi va tizimni normal ishlashiga qarshi qaratilgan ta’sirini aniqlash mumkin bo‘ladi. Zararli dasturlar tomonidan amalga oshiriladigan xatti-xarakatlar quyidagilardan iborat bo‘lishi mumkin:

- ma’lumotlarni ruxsatsiz ko‘rsatilgan manzilga yuborishga urinish;
- zararli dastur o‘z huquqlarni oshirishga harakat qilishi;
- boshqaruv va nazorat aloqasini amalga oshirish - bu zararli dasturlar, ayniqsa botnetlar, troyanlar kabi murakkab zararli dasturlar tomonidan ishlatiladigan mexanizmdir. Ular zararli dastur yaratuvchisi bilan zararlangan qurilma (kompyuter, server, telefon) o‘rtasida doimiy aloqa o‘rnatish uchun xizmat qiladi;
- himoya tizimlarini o‘chirish yoki bloklashga bo‘lgan urinishlar.

Zararli dastur tomonidan amalga oshirilgan xatti-harakatlar belgilari, ko‘rsatkichlari va imzolarini qaniqlash.

Ushbu bosqichni soddaroq qilib zararli dastur tomonidan amalga oshirilgan tahdid alomatlarini yoki operatsion tizimga tahdid solgan belgilarning izlari ham deb atash mumkin. Zararli dastur tomonidan amalga oshirilgan xatti-harakatlar, operatsion tizimda zararli dastur tomonidan bajarilgan va sodir bo‘lgan jarayon va hodisalarni aniqlashni o‘z ichiga oladi. Zararli dastur tomonidan amalga oshirilgan xatti-harakatlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi [4]:

- g‘ayritabiiy IP manzillarga ulanishga urinish yoki ma’lumot yuborishi;
- shubhali domenlarga ulanishga harakat qilishi;
- noma’lum qiymatga ega fayl Hesh qiymati ya’ni raqimli imzolari (MD5, SHA256) aniqlanishi;
- nostandart portlar orqali trafikni noma’lum masofada joylashgan manbaaga yuborishga va qabul qilishga urinishi.

Zararli dasturlarni sodda statik va dinamik tahlillash usullari foydalanishda qulay sanalsada, zararkunandan dasturlar haqida to‘liq ma’lumot olishga imkon bermaydi. Shuning uchun amalda bu usullarning murakkablashgan (kengaytirilgan) shaklidan keng foydalaniladi.

Zararli dasturlarni murakkablashgan dinamik tahlil qilishning samarali usullari.

Debugger biror dasturni testlash yoki yuklash uchun foydalanilgan maxsus qurilma yoki dasturiy ta’minot turi hisoblanadi. Debugger yozilgan dasturiy kodda xatolik mavjud bo‘lganda va xatolikni aynan qayerda ekanligini aniqlash uchun dasturchilar tomonidan foydalaniladi. Debugger dasturiy kodni yuklagandan so‘ng, uni qadamma-qadam tahlilash imkonini beradi.

Kod sathi va assembler sathida debuggerlash.

Ko‘plab dasturchilar dasturiy vositalarini kod sathida debugging qilish orqali tahlil qiladi. Bunda

dastur qaysi kodda yozilgan bo'lsa, debugging ham shu dasturlash tili kodi doirasida amalga oshiriladi.

Assembler sathida debuggerlash quyi sathda debuggerlash deb ham atalib, kod sathidagi kabi ketma-ketliklarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'linadi. Bunda kompilyatsiya qilingan fayllarni debuggerlash amalga oshiriladi.

O'zak sathi va foydalanuvchi sathi debuggerlari.

Foydalanuvchi sathida debuggerlash kod sathida debuggerlash kabi amalga oshiriladi. Bu sathda debuggerlanganda dastur operatsion tizimdan ajratilgan holda amalga oshiriladi (ma'lum cheklanishlar bilan) [4, 5].

O'zak sathida debuggerlanganda dastur hech qanday cheklanishsiz yuklanadi. Bunda dasturda breakpoint qo'yilsa, boshqa hech qandan dastur yuklanmaydi. Shuning uchun o'zak sathida debuggerlash birmuncha murakkab.

Debuggerlash uchun ko'plab dasturiy vositalar foydalanilib, ular foydalanuvchi yoki o'zak sathida yuklashni qo'llab-quvvatlaydi. WinDbg dasturiy vositasi har ikkala sathni qo'llab quvvatlasa, OllyDbg esa faqat foydalanuvchi sathini qo'llab-quvvatlaydi. IDA Pro dasturi ham bu debuggerlash imkoniyatini qo'llab quvvatlasada, imkoniyatlari yuqoridagi ikki dasturdagi kabi keng emas.

Bir qadamli debuggerlash. Bu usulda debug qilinganda har bir dastur qatori uchun to'xtalib o'tiladi. Bu usulda tahlillash yaxshi natija bersada, juda ko'p vaqt oladi.

Batafsil va sakrab o'tishli debuggerlash. Bu usulga ko'ra foydalanuvchi talabiga ko'ra funksiya ichidagi qatorlar tahlillanadi yoki funksiyadan keyingi joylashgan qatorga o'tiladi.

Zararli dasturlarni murakkablashgan dinamik tahlilni OllyDbg v2.01 debugger dasturida amalga oshirish.

OllyDbg v2.01 debugger dasturida zararli dasturlarni murakkablashgan dinamik tahlillash amalga oshiriladi. Ushbu dastur x86 va x64 arxitekturasiidagi debuggerlash uchun foydalanilib, bu dasturda zararli dastur yuklash yoki operatsion tizim xotirasida yuklangan zararli dasturni debug qilish uchun foydalaniladi. Ushbu dasturiy vosita zararli dasturlarning dinamik tahlilida keng foydalaniladi. Ushbu dastur zararli dasturlarni tahlillash uchun ishlatishga qadar, dasturlarni buzish uchun (krek qilish) foydalanilgan.

Zararli dasturni yuklash.

Ushbu dasturga zararli dasturni ikki usulda yuklash mumkin. Birinchisi zararli dasturni fayldan yuklash va ikkinchisi kompyuter xotirasida yuklangan zararli dasturni tutib olish orqali debug qilish amalga oshiriladi.

1-rasm. Yangi zararli dasturni yuklash (File→Open)

Dasturning arguments bandi orqali zararli dasturga qator orqali kiruvchi argumentlarni ham kiritish mumkin.

2- rasm. Jarayonga yuklanadigan zararli dasturni tutish (File→Attach)

Ushbu dasturiy vositaning interfeysi quyidagi 4 ta oynalardan iborat hisoblanadi [2, 5]:

3- rasm. OllyDbg dasturining interfeysi

Disassembler window 1. Bu oyna debugger dasturining assembler kodidan iborat. Assembler ko'rsatmani yoki ma'lumotni o'zgartirish uchun ushbu oyna ustida "probel" tugmasini bosish talab etiladi.

Registers window 2. Ushbu oynada debugger dasturida registerlarning joriy holatini ko'rsatadi. Dasturni debugger qilish jarayonida ushbu registerlar qiymatlari o'zgarib boradi. O'zgarishni rangdagi o'zgarishlardan bilish mumkin. Register qiymatini o'zgartirish uchun tegishli register ustida sichqonchaning o'ng tugmasi bosiladi va "Modify" bandi tanlanadi.

Stack window 3. Ushbu oynada debug qilinayotgan oqim xotirasida stekning joriy holatini ko'rsatadi. Bu oynada berilgan oqimning yuqori steki namoyish qilinadi.

Memory dump window 4. Ushbu oynada xotiradagi ma'lumotlar namoyish etiladi. Ushbu oynada CTRL-G tugmalarini bosish orqali kerakli xotira ma'lumoti olinadi.

Xotira xaritasi. Xotira xaritasi oynasi (View→Memory map) debuggerlanadigan dastur tomonidan joylashtirilgan barcha xotira bloklarini ko'rsatadi. Bloknot dasturining xotira xaritasi 4- rasmda keltirilgan.

Oqim va steklarni ko'rish. Zararli dastur ko'plab oqimlardan foydalanilishi mumkin. Tahlillanuvchi dasturda oqimlarni ko'rish uchun "View→Threads" bandidan foydalaniladi. Bu oyna oqimlarning xotira manzili va ularning mavjud holatini ko'rsatadi (aktiv, pauza holati yoki jarayon vaqtinchalik to'xtatilgan). Agar oqim bittadan ko'p bo'lgan taqdirda, ular vaqtinchalik to'xtatib turilib, keraklisini ishlatish mumkin. Har bir oqimni o'ziga tegishli steki bo'ladi. 4- rasmda main oqimi steki "stack of main thread" yorlig'i bilan nomlangan [2, 6].

Address	Size	Owner	Section	Contains	Type	Access
00010000	00001000				Prio RW	
00020000	00001000				Prio RW	
0012C000	00001000				Prio RW	Gua
0012D000	00003000			stack of main thread	Prio RW	Gua
00130000	00003000				Map R	
00140000	00004000				Prio RW	
00240000	00006000				Prio RW	
00250000	00003000				Map RW	
00260000	00016000				Map R	
00280000	0003D000				Map R	
002C0000	00041000				Map R	
00310000	00006000				Map R	
00320000	00004000				Prio RW	
00330000	00003000				Map R	
00400000	00001000	nc		PE header	Imag R	
00401000	00000000	nc	.text	code	Imag R	
0040B000	00003000	nc	.rdata	imports	Imag R	
0040E000	00002000	nc	.data	data	Imag R	
71AA0000	00001000	WS2HELP		PE header	Imag R	
71AA1000	00004000	WS2HELP	.text	code, imports, exports	Imag R	
71AA5000	00001000	WS2HELP	.data	data	Imag R	
71AA6000	00001000	WS2HELP	.rsrc	resources	Imag R	
71AA7000	00001000	WS2HELP	.reloc	relocations	Imag R	
71AA8000	00001000	WS2_32		PE header	Imag R	
71AA1000	00013000	WS2_32	.text	code, imports, exports	Imag R	
71AC4000	00001000	WS2_32	.data	data	Imag R	
71AC5000	00001000	WS2_32	.rsrc	resources	Imag R	
71AC6000	00001000	WS2_32	.reloc	relocations	Imag R	
77C10000	00001000	msvcrt		PE header	Imag R	
77C11000	0004C000	msvcrt	.text	code, imports, exports	Imag R	
77C5D000	00007000	msvcrt	.data	data	Imag R	
77C64000	00001000	msvcrt	.rsrc	resources	Imag R	
77C65000	00003000	msvcrt	.reloc	relocations	Imag R	

4-rasm. nc.exe dasturining xotira xaritasi

Kodni yuklash. OllyDbg dasturida zararli dasturni debug qilish uchun yuklashda quyidagi usullardan foydalaniladi.

Funksiya	Menyu orqali	Tugmalar birikmasi orqali	Yorliq ko'rinishida
Ishga tushirish (Run)	Debug→Run	F9	
To'xtatish (Pause)		F12	
Bog'lanishlarni ishga tushirish (Run thread)	Debug→Run thread	F11	
Bir qadam bilan bajarish / Ichkariga kirib bajarish (Single-step/step-into)	Debug→Step Into	F7	
Qadam tashlab o'tish (Step-over)	Debug→Step Over	F8	
Qaytgunga qadar ishga tushirish (Run until return)	Debug→Execute till Return	Ctrl-F9	
Foydalanuvchi kodi joyigacha ishga		Alt-F9	

tushirish (Run until user code)			
---------------------------------	--	--	--

Keng foydalaniladigan Run va Pause tanlovlari, dasturni ishini boshlash va to'xtatish uchun foydalaniladi.

Execute till User Code tanlovi zararli dasturni tahlillashda keng foydalaniladi.

To'xtatish nuqtasi. Bu nuqta tahlillovchi tomonidan o'rnatiladi. Dastur shu nuqtaga kelginda to'xtaydi va tahlillovchini buyrug'ini kutadi. OllyDbg dasturida bir nechta, dastur to'xtatish nuqtasi, qurilma to'xtatish nuqtasi, shartli to'xtatish nuqtalari va xotira to'xtatish nuqtalaridan foydalanish mumkin.

To'xtatish nuqtasini qo'yish va olib tashlash uchun F2 tugmasidan foydalaniladi. Barcha to'xtatish nuqtalarini ko'rish uchun quyidagi rasmda keltirilgan tartib orqali amalga oshiriladi yoki ularning tezkor tugmalar **B M H** dan birini tanlash orqali amalga oshiriladi. OllyDbg dasturida to'xtatish nuqtasini qo'yish va olib tashlash oynasi 5-rasmda keltirilgan.

5-rasm. OllyDbg dasturida to'xtatish nuqtasini qo'yish va olib tashlash oynasi

Dastur to'xtatish nuqtasi. Strings dasturi zararli dasturdagi qatorlarni ko'rish va tahlil qilish imkonini beradi. Zararli dastur yaratuvchilari esa tahlilga qarshi dastur kodlari qatorlarni ma'lum stanlartlarga mos bo'lmagan kodlash usulidan foydalanishadi va qatorlar tushunib bo'lmas holga o'tkaziladi. Zararli dastur yuklanganda kodlangan qator xotiraga yuklangandan so'ng, String_Decoder funksiyalari orqali dekodeklanadi va kerakli ochiq qator olinadi (6- rasm). Ushbu to'xtatish nuqtasi usuli dekodeqlash funksiyasi mavjud hollarda katta samara beradi. Bu holda to'xtatish String_Decoder chaqirilgandan so'ng qo'yiladi va kerakli ochiq qator olinadi.

```
push offset "4NNpTNHLKIXoPm7iBhUAjvRKNaUVBlr"
call String_Decoder
...
push offset "ugKLdNlLT6emldCeZi72mUjieuBqdfZ"
call String_Decoder
...
```

6-rasm. Strings dasturi yordamida zararli dasturdan olingan ochiq string qator ko'rinishi

Shartli to'xtatish nuqtasi. Bu holda dastur to'xtalishi ma'lum shart bajarilgan holda to'xtaydi. Bu usuldan zararli dastur kodni tahlilash vaqtini tejash maqsadida keng foydalaniladi. Bu turdagi to'xtatishdan quyidagicha foydalanish mumkin:

- Debuggerlash oynasida sichqonchanning o'ng tugmasi bosiladi va quyidagi ketma-ketlik tanlanadi: Breakpoint→Conditional;
- kerakli shart kiritiladi va OK tugmasi bosiladi, masalan, [ESP+8]>100;

- Play tugmasini bosish orqali shart bajarilishi kutiladi.

Qurilma to'xtatish nuqtasi. Bu usulda qurilma registerlaridan foydalaniladi. Bu usul juda ham tez amalga oshiriladi. Bu usulning kamchilligi bir vaqtning o'zida to'rtta to'xtatish nuqtasini qo'yish mumkin. Bu usulda to'xtatish nuqtasini qo'yish uchun Breakpoint→Hardware, on Execution ketma-ketligi tanlanish kerak bo'ladi.

Xotira to'xtatish nuqtasi. Bu usulda to'xtatishlar xotirada amalga oshiriladi. To'xtatish nuqtasi sifatida xotira adresi olinadi va xotira manzili ketma-ketligida harakatlantiriladi. OllyDbg dasturi xotira to'xtatish nuqtasi usulini yozish (write), o'qish (read) va amalga oshirish (execute) holatlari uchun qo'llash imkonini beradi. Bu usuldan foydalanish uchun sichqonchani o'ng tugmasi bosilib, Breakpoint→Memory, on Access ketma – ketligi bajariladi.

Bu usul asosan dasturda DLL fayl yuklanishi vaqtini aniqlash uchun keng ishlatiladi. Buning uchun quyidagi ketma-ketlik amalga oshiriladi [2, 6]:

- Xotira xaritasiga o'tib, kerakli DLL ustida sichqonchani o'ng tugmasi bosiladi (.text bo'limida);

- Set Memory Breakpoint on Access bandini tanlaymiz;
- F9 tugmasi bosiladi va qaytadan yuklash amalga oshiriladi.

Bu usulda .text bo'limida DLL yuklangandan so'ng to'xtatiladi.

7-rasm. OllyDbg dasturining Exception menyusi oynasi

Xatoliklar tahlili. Debuggerlash jarayoni vaqtida turli istisno holatlar bo'lishi mumkin. Bu holda OllyDbg dasturi debuggerlashni to'xtatadi va istisno holatni ko'rsatadi. Bu holda foydalanuvchi quyidagilardan birini tanlashi talab etiladi:

- Shift-F7 tugmalarini bosish va istisno holat ichiga o'tish;
- Shift-F8 tugmalarini bosish va istisno holatdan keyingi holatga o'tish;
- Shift-F9 tugmalarini bosish va istisnoni tutish holatini yoqish.

OllyDbg dasturida zararli dasturlarni tahlillashda odatda barcha istisno holatlarni o'chirib qo'yish tavsiya etiladi. OllyDbg dasturining Exception menyusi oynasi 7-rasmda keltilgan. Buni amalga oshirish uchun Options→Exceptions bandiga o'tiladi:

O'zgartirish. OllyDbg dasturi yuklangan ma'lumotlarni, register qiymatlarini o'zgartirish imkonini beradi. Buning uchun Disassembler window oynasidan Edit→Binary Edit bandiga o'tiladi va kerakli sozlamalarni tanlanish orqali amalga oshiriladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yangi turdagi zararli dasturlarni yaratishda ko'pincha obfuskatsiya va boshqa murakkablashtirish kodlash va boshqa texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda, bu esa ularni aniqlash hamda zararsizlantirishni murakkablashtirishga olib keladi. Zararli dasturlarni murakkablashtirish dinamik tahlil qilish usullari va bu jarayonda qo'llaniladigan dasturiy vositalar, texnologiyalar hamda yangi

yondashuvlar shubu sohadagi muammolarni samarali hal qilishda, imkoniyatlarini yanada yaxshilanishiga xizmat qiladi deb hisoblashimiz mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Malware analysis for beginners (step-by-step). Elektron manbaa [Murojat vaqti 2025-yil 4-aprel] <https://www.hackthebox.com/blog/malware-analysis-guide>
2. Practical Malware Analysis. Copyright © 2012 by Michael Sikorski and Andrew Honig.
3. Practical-malware-analysis. Elektron manbaa [Murojat vaqti 2025-yil 4-aprel] <https://github.com/SafeEval/practical-malware-analysis>.
4. Malware Analyst's Cookbook and DVD: Tools and Techniques for Fighting Malicious Code, First Edition (2010): Michael Ligh, Steven Adair, Blake Hartstein, and Matthew Richard. ISBN-10: 0470613033, ISBN-13: 978-0470613030. Wiley Publications.
5. G'aniev S. K., Karimov M. M., Tashev K. A. "Axborot xavfsizligi", "Fan va texnologiyalar" nashriyoti, Toshkent 2016 y.
6. Исследовательский проект. Вредоносные программы нового поколения: источники разработки, сели, характер, особенности и последствия их применения. Москва – 2014.